

ИЗМЕНЕНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИБС ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Султанова Нигина Алишеровна

магистр 3 года обучения

Кафедра: Внутренние болезни, нефралогия и гемодиализ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7805661>

Введение. Научные поиски основных механизмов, ответственных за развитие и прогрессирование ишемической болезни сердца у людей, были практически исчерпывающими; тем не менее, механизмы, ответственные за декомпенсацию функции миокарда после повреждения миокарда или гемодинамической перегрузки, или того и другого, остаются неясными. Анализ маркеров цитокинового профиля в совокупности с клиническими проявлениями COVID-19 может дать ценную информацию о патогенетических проявлениях заболевания, а значит, в будущем определить препараты, влияющие на цитокиновый шторм и обладающие антигенным действием. Многие аспекты сердечной недостаточности можно объяснить известными биологическими эффектами активируемых стрессом провоспалительных цитокинов.

Цель — оценить влияние Covid-19 на уровень цитокинов и функциональное состояние больных ИБС и различными категориями фракции выброса левого желудочка.

Методы и материалы исследования. Недавние исследования показали, что сердечные миоциты взрослого человека экспрессируют оба типа рецепторов TNF, и что рецептор типа 1 отвечает за опосредование отрицательных инотропных эффектов TNF. Исследования также показали, что когда оба рецептора TNF протеолитически отщепляются от клеточной мембраны, они существуют в кровотоке в виде циркулирующих растворимых рецепторов, обозначаемых как sTNFR1 и sTNFR2 соответственно. Интересно, что оба этих рецептора сохраняют способность связывать свой лиганд, а также ингибировать цитотоксическую активность TNF. Было высказано предположение, что они могут служить «биологическими буферами», способными быстро нейтрализовать высокоцитотоксическую активность ФНО. Значительный интерес к потенциальной роли IL6 в сердце был вызван наблюдением, что повышенные уровни IL6 экспрессируются у людей после острого инфаркта миокарда. 14 Рецептор IL6 человека представляет собой

гликопротеин, состоящий из двух функциональных цепей: белка, связывающего IL6, 80 кДа, называемого IL6R, и «стыковочного белка» 130 кДа, называемого gp 130, который передает внутриклеточный сигнал. Конкретной информации о наличии или отсутствии рецептора IL6 в сердце пока нет. Генетические мыши с дефицитом gp130 являются эмбриональными летальными, поскольку их сердце не развивается. Для более подробного обсуждения биологии этих молекул и их рецепторов заинтересованный читатель может обратиться к недавней обзорной статье о провоспалительных цитокинах и сердце. Ряд исследований постоянно обнаруживал повышенные уровни TNF при у больных с covid-19, более того, несколько исследований показывают, что увеличение продукции цитокинов прямо связано с тяжестью заболевания. Прогрессирующее повышение уровней TNF связано с ухудшением функционального класса по NYHA. Более того, при анализе уровней цитокинов в базе данных SOLVD 7 и VEST существует связь повышения смертности с повышением уровня TNF. Подобно повышенным уровням нейроромонов, уровни TNF могут предсказывать класс NYHA и клинический исход.

Результаты исследования. Воспалительные цитокины представляют собой легко индуцируемые малые гликопротеины или регуляторные белки с низкой молекулярной массой, секретируемые различными типами клеток. Они регулируют межклеточные коммуникации и опосредуют ряд физиологических функций в иммунной системе человека. Многочисленные проспективные исследования сообщают, что воспалительные цитокины сильно предсказывают ишемическую болезнь сердца, инфаркт миокарда, сердечную недостаточность и другие неблагоприятные сердечные события. Воспалительный каскад считается причинным фактором в развитии атеросклеротического процесса. Кроме того, при функциональном ремоделировании сердца воспалительные цитокины запускают клеточные события, которые могут индуцировать малигнизацию и канцерогенез. Термин цитокин применяется к группе белковых молекул с относительно небольшой молекулярной массой (обычно 15–30 кДа), которые секретируются клетками в ответ на множество различных индуцирующих стимулов. Классически считается, что цитокины секретируются соседними «клетками-продуцентами» и действуют аутокринным, юкстакринным или паракринным образом, чтобы влиять на биологическое поведение соседних «клеток-мишеней».

Однако, когда цитокины вырабатываются в избытке, они могут «перетекать» в периферический кровоток, где они могут оказывать эндокриноподобные эффекты.

Выводы. Потенциально важным фармакологическим методом подавления продукции цитокинов является использование агентов, повышающих уровень цАМФ, таких как добутамин, который, как отмечалось выше, подавляет продукцию ФНО. Поэтому заманчиво предположить, что одним из механизмов устойчивого положительного эффекта внутривенных вливаний добутамина может быть подавление провоспалительных цитокинов, таких как TNF. Однако эта точка зрения не подтверждается недавним исследованием, в котором было показано, что лечение внутривенным введением добутамина или милнирона не оказывает влияния на снижение уровня циркулирующего ФНО. Текущие данные подтверждают использование СРБ в качестве предпочтительного и СРБ может быть не таким хорошим предиктором будущих сердечных событий с covid19. Кроме того, наши данные показывают, что измерение цитокинов в качестве альтернативных аналитов в настоящее время не может быть рекомендовано и необходимы дальнейшие исследования.

Использованная литература:

1. Фегали СА, Райт ТМ. Цитокины при остром и хроническом воспалении. 1997.
2. Wu C, Chen X, Cai Y и др. Факторы риска, связанные с острым респираторным дистресс-синдромом и летальным исходом у пациентов с коронавирусной пневмонией 2019 года в Ухане, Китай. 2020,
3. Хендрен Н.С., Дразнер М.Х., Бозкурт Б., Купер Л.Т. Описание и предлагаемое лечение острого сердечно-сосудистого синдрома COVID-19. 2020.
4. Li X, Pan X, Li Y и др. Повреждение сердца, связанное с тяжелым заболеванием или госпитализацией в ОИТ, и смерть у госпитализированных пациентов с COVID-19: метаанализ и систематический обзор. 2020.

